

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10927924>

УДК 159.92

ТРЕВОГА И ТРЕВОЖНОСТЬ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

М.А. Карандашева,

магистрант, напр. «Психология»

С.С. Пиюкова,

доц.,

СФ ГАОУ ВО МГПУ,

г. Самара

Аннотация: В данной статье рассмотрены такие феномены как «тревога», «страх» и «тревожность». Выводы авторов следующие: тревога – это эмоциональное состояние, сопровождающееся мыслями о возможном неблагоприятии в развитии событий, ощущениями напряжения в соматическом плане; когнитивные факторы играют решающую роль в возникновении тревоги; тревожность – это индивидуальная психологическая особенность личности, которая проявляется в склонности к частым и интенсивным переживаниям состояния тревоги; причиной тревожности человека может быть ощущение того, что его действия не соответствуют требованиям реальности и при этом у него отсутствует четкий алгоритм действий по изменению ситуации.

Ключевые слова: тревога, страх, тревожность

THE STUDY OF THE CONCEPTS OF "ANXIETY"

M.A. Karandasheva,

undergraduate, direction "Psychology"

S.S. Piyukova,

associate professor,

SF GAOU IN MGPU,

Samara

Annotation: This article discusses such phenomena as “anxiety”, “fear” and “anxious”. The authors' conclusions are as follows: anxiety is an emotional state accompanied by thoughts about possible trouble in the development of events, feelings of tension in the somatic plane; cognitive factors play a crucial role in anxious; anxious is an individual psychological characteristic of a person, which manifests itself in a tendency to frequent and intense experiences of anxiety; the cause of a person’s anxious may be the feeling that his actions do not correspond to the requirements of reality and at the same time he does not have a clear algorithm of actions to change the situation.

Keywords: anxiety, fear, anxious

Информационные атаки, эпидемиологическая обстановка в мире, радикальные и динамичные изменения в политической жизни являются основаниями для тревожности современного человека. Перечисленное не исчерпывает список источников тревоги, но все указанное выше отражается на многих сферах жизни наших современников. Поэтому темы исследований, касающиеся тревоги и тревожности актуальны в наши дни.

Психологи выделяют наиболее подверженный тревоге возрастной период. Таковым является подростковый возраст. В этом период чувства человека преобладают над разумом. Нестабильные условия современного общества прямо и косвенно влияют на психоэмоциональное состояние молодых людей, что проявляется повышенным уровнем тревожности.

Приступая к изучению понятия «тревога» и связанного с ним понятия «тревожность» необходимо выяснить значение этих понятий в различных языках, исследовать их происхождение. В английском языке слово *anxiety*, переводится как тревога, тревожность, страх. Слова «*anxiété*» и «*angoisse*» в переводе с французского обозначают беспокойство, тревогу. Общий корень с этими словами у итальянского слова «*angisia*» и испанского «*ansiedad*», перевод – беспокойство, тревога. Немецкое слово *angst* означает страх.

Этимология слова «тревога» точно не определена. На схеме (рис. 1) представлен возможный вариант происхождения слова «тревога», который исследовала Малкова Е.Е. [1].

Исходя из представленного на схеме, тревога в славянской этимологии означает нерешительность, долгие колебания в принятии решения. В данном контексте Е.Е. Малкова соотносит тревогу с чувством внутреннего беспокойства, нерешительности, волнения в связи с неопределенностью исхода действия [1].

тревога (русский)	тривога (украинский)	трывога (болгарский)	trwoga (польский)
автор теории М.Фасмер			
«тревога» происходит от ← «tráwoga» (западно-славянский) = отвага			
	odwaga (польский) = взвесить, рискнуть, отважиться	отвага (русский)	
происходят от			
↑ waga (древне-восточно-немецкий) = вес, весы			
этимологически близкие слова:			
ταρβος (греческий) = страх, ταρβεω (греческий) = пугаюсь	tárajati (древне индийский) = грозит, пугает	τρέμω (греческий) = трепещу	tremens (латинский) = трепет

Рисунок 1 – Этимология слова «тревога»

Обращаясь к западно-европейской семантике слова «тревога», автор этимологического исследования указывает, что ряд терминов психиатрии произошли от *angor* (латинский), *αγγω* (греческий), *anxiosus* (латинский). С этими словами связаны чувства беспокойства и стеснения (*angine*). Термин *angoisse* (французский) означает беспокойство, испытываемое перед лицом надвигающейся опасности с характерными соматическими проявлениями. Происхождение слова *angst*, обозначающее в разных языках тоску и страх, связано с образом змеи, которая в санскритском называется «*ahi*», в латинском «*anguis*». «*Ah*» или «*anh*» означает задавить, сдавить. Из корня «*anh*» происходит латинское «*ango*» – сжатие, стеснение.

Таким образом, Е.Е. Малкова в проведенном психолого-этимологическом анализе западно-европейского понимания слова «тревога» (русский язык), обнаруживает следующее его значение – «скованность, парализующий страх перед неизвестностью» [1].

Ролло Мэй посвятил анализу тревоги книгу, вышедшую в свет в 1950 году. В книге изучается смысл тревоги. Тревога представляется

как многоаспектное явление и рассматривается с позиций таких наук как философия, история, психология, а также с позиции психотерапии и с точки зрения искусства [2].

В предисловии к дополненному изданию книги автор отмечает, что в отличие от наших далеких предков современному человеку не угрожают дикие животные, сегодня человек беспокоится о потере самоуважения, о возможном отвержении со стороны членов общества, беспокоится о проигрыше в соревновании с другими людьми. Причины беспокойства изменились, но тревога современного человека в сущности не отличается от субъективных переживаний древних людей [2, с. 9].

Философ XIX века С. Кьеркегор был первым философом, увидевшем различие между «страхом-боязнью» (Frygt), то есть страхом, который имеет обоснование, и мучительным, сосущим человека изнутри «страхом-головокружением» (Angest), – страхом человека, смотрящего в зияющую бездну, страхом перед «Ничто», который не имеет реальных обоснований [3]. Человеческое «Я» разрушается не только физически, возможна также потеря психологической или духовной идентичности, то есть возникает угроза утраты смысла бытия. Таким образом, тревога вызывается страхом стать ничем.

Изучающие тревогу ученые различают страх и тревогу. Так, П. Тиллих, указывая на общие онтологические корни этих понятий, показывает что на самом деле они различаются. Тревога не имеет объекта. Именно поэтому никакие воздействия на этот объект невозможны. Беспомощность, характеризующая состояние тревоги, наблюдается не только у человека, но и у животных. Она выражается в дезориентации, в неадекватных реакциях, в отсутствие «интенциональности». Когда человек испытывает страх, то в этом случае существует определенный объект. С этим объектом страха можно произвести какие-то действия: анализировать его, побороться с ним, вытерпеть его. Таким образом, возможно самоутверждение человека [4, с. 27].

В.М. Астапов увидел сложности в различии понятий страха и тревоги. Возможным критерием для дифференциации этих понятий автор выбирает факт наличия/отсутствия у человека возможности и желания бороться с угрозой. Тревога при таком понимании

определяется как состояние беспомощности перед лицом опасности, а страх является состоянием аффекта, в котором человек пытается действовать в зависимости от объекта страха (например, убежать или бороться). В конце рассуждения автор задается вопросом: «Трансформируется ли страх в тревогу, если действия человека оказываются неэффективными?». Далее В.М. Астапов указывает, что дифференцирующим критерием между понятиями «страх» и «тревога» является также повторяемость реакции человека на ситуацию. То есть, если реакция на опасность преувеличена, то отсутствие подобной реакции в последующих аналогичных случаях дает основание квалифицировать ее в данном случае как страх. Если человек аналогично реагирует на повторение знакомого стимула, то такую реакцию необходимо квалифицировать как тревогу.

В своем исследовании В.М. Астапов термином «тревога» обозначает определенное эмоциональное состояние, характеризующееся субъективными ощущениями напряжения и формированием прогноза о возможном неблагополучии в развитии событий. Возникает это состояния в ситуации неопределенной опасности и угрозы и часто бывает обусловлено неосознаваемостью источника опасности [5].

Ч. Спилбергер рассматривает феномен тревоги в качестве состояния, свойства личности и как процесс. Состояние тревоги возникает при восприятии человеком ситуации как потенциально опасной, угрожающей. Тревога как свойство обозначается автором как тревожность, которая является чертой личности, воспринимающей окружающий мир как опасный и угрожающий в большей степени, чем люди с низким показателем тревожности. Последовательность когнитивных, аффективных и поведенческих реакций представляет собой процесс тревоги, возникающей по причине определенных стрессоров. Автор в своих исследованиях подчеркивает, что когнитивные факторы (оценка, переоценка угрозы) играют решающую роль в возникновении тревоги, определяет ее интенсивность и продолжительность [6].

Е.А. Савина Н.А. Шанина истоки тревоги находят в семье. Отвержение, неприятие ребенка матерью может привести к формированию тревожной личности. У ребенка возникает страх из-за условной материнской любви («я поступил плохо ⇒ меня не будут

любить»). В то же время и симбиотические отношения ребенка с матерью могут привести к тревожности, так как он оставленный без матери на какое то время начинает испытывать беспокойство. Частой причиной тревожности выступают завышенные требования родителей к ребенку. Поэтому тревога возникает у детей-отличников, так как они оказываются более требовательны к себе [7].

Тревожность как свойство личности исследована рядом авторов. Я. Рейковский экспериментальным путем выявил связь между тревожностью и уровнем притязаний личности. По данным автора, тревога (напряжение, беспокойство) приводит к неадекватному уровню притязаний либо побуждая к чрезмерной осторожности (фиксируется снижение уровня притязаний), либо приводит к неадекватной оценке ситуации и своих возможностей (в таком случае возникают ошибки как в ту, так и в другую сторону) [8, с. 294].

В.Н. Обносов отмечает, что одной из причин тревожности человека выступает смутное ощущение того, что его действия (бездействие) не соответствуют требованиям реальности. Индивид смутно ощущает, что необходимы какие-то изменения, но у него нет четкого алгоритма действий по изменению ситуации. Тревога отнимает у человека много сил, человек впадает в состояние неопределенности, беспокоится, в то же время не предпринимает никаких действий, предупреждающих нежелательное событие, способствующих снятию напряжения [9].

А.М. Прихожан в своей монографии определяет «тревожность» как устойчивую черту, индивидуальную психологическую особенность личности, которая проявляется в склонности к частым и интенсивным переживаниям состояния тревоги. Автор выделяет следующие виды тревожности: адаптивную, учебную, самооценочную, межличностную, магическую. Тревожность может быть открытой и скрытой.

Открытая тревожность может быть нерегулируемой. Такая тревожность осознается человеком, проявляется внешне. Отличается тем, что самостоятельно справиться с ней человек не в состоянии. Регулируемая и компенсированная тревожность характеризуется тем, что человек самостоятельно вырабатывает алгоритм, позволяющий справляться с имеющейся тревожностью. Алгоритм рассчитан либо на снижение уровня тревожности или на использование ее повышения собственной активности. Культивируемая тревожность признается как

ценное для личности качество, так как она может выступать регулятором активности человека, обеспечивающим его организованность, ответственность. Такая форма тревожности может являться ценностной установкой, а также источником «условной выгоды» (выражается усилением симптомов). Как разновидность культивируемой тревожности может выступать ее «магическая» форма.

Субъективно скрытая тревожность выражается через неадекватное спокойствие. Выраженность внешних признаков тревоги сочетается с «абсолютным спокойствием», проявляемым по результатам экспериментов. В самоотчетах отражается смутное, диффузное переживание. Другой формой скрытой тревожности является «уход от ситуации» [10, с. 160].

В своем исследовании А.М. Прихожан приводит доказательства того, что устойчивая тревожность оказывает негативное влияние на деятельность детей и подростков, на развитие их личности. Данный факт зафиксирован для всех форм проявления тревожности.

Анализ совокупности научных подходов в изучении тревоги позволяет сделать следующие выводы:

1) тревога – это эмоциональное состояние, сопровождающееся мыслями о возможном неблагополучии в развитии событий, ощущениями напряжения в соматическом плане;

2) когнитивные факторы являются определяющими в возникновении тревоги, влияют на ее интенсивность и продолжительность;

3) тревожность – это индивидуальная психологическая особенность личности, которая проявляется в склонности к частым и интенсивным переживаниям состояния тревоги;

4) виды тревожности: адаптивная, учебная, самооценочная, межличностная, магическая, открытая, скрытая;

5) причиной тревожности человека может быть ощущение того, что его действия не соответствуют требованиям реальности, и при этом у него отсутствует четкий алгоритм действий по изменению ситуации.

Список литературы

[1] Малкова Е.Е. Семантико-этимологический анализ понятия и термина «Тревога» при использовании его в современной

отечественной и зарубежной психологии // Психология. Психофизиология. 2011. №42 (259) [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/semantiko-etimologicheskij-analiz-ponyatiya-i-termina-trevoga-pri-ispolzovanii-ego-v-sovremennoy-otechestvennoy-i-zarubezhnoy> (дата обращения: 19.01.2024).

[2] Мэй Р. Смысл тревоги / Перев. с англ. М.И. Завалова и А.И. Сибуриной. – М.: Независимая фирма «Класс», 2001. 384 с.

[3] Кьеркегор С.А. Понятие страха / Пер. с дат. Н.В. Исаевой, С.А. Исаева. // 2-е изд. – М.: Академический проект, 2014. 224 с.

[4] Тиллих П. Мужество быть / П. Тиллих. – М.: Модерн, 2014. 240 с.

[5] Астапов, В.М. Тревожность у детей [Электронный ресурс] – URL: <https://xn--123-3ed8d.xn--plai/wp-content/uploads/2019/06/Trevozhnost-u-detej.pdf> (дата обращения: 19.01.2024).

[6] Спилбергер Ч.Д. Концептуальные и методологические проблемы исследования тревоги / Ч.Д. Спилбергер // Стресс и тревога в спорте. – М.: Физкультура и спорт, 1983. 12-24 с.

[7] Савина Е.А. Тревожные дети / Е.А.Савина, Н.А. Шанина // Дошкольное воспитание. – 2016. №4. 11-14 с.

[8] Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций / Пер. с польского В.К. Вилюнаса. – М.: Прогресс, 1979. 393 с.

[9] Обносов В.Н. Тревожность как проявление стресса / В.Н. Обносов // Наука и Образование. – 2023. Т. 6. № 1.

[10] Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика. / А.М. Прихожан – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. 304 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Malkova E.E. Semantic and etymological analysis of the concept and term “Anxiety” when used in modern domestic and foreign psychology // Psychology. Psychophysiology. 2011. No. 42 (259) [Electronic resource] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/semantiko-etimologicheskij-analiz-ponyatiya-i-termina-trevoga-pri-ispolzovanii-ego-v-sovremennoy-otechestvennoy-i-zarubezhnoy> (date of access: 01/19/2024).

- [2] May R. The meaning of anxiety / Transl. from English M.I. Zavalov and A.I. Siburina. – М.: Independent company “Class”, 2001. 384 p.
- [3] Kierkegaard S.A. The concept of fear / Transl. from date N.V. Isaeva, S.A. Isaeva. // 2nd ed. – М.: Academic project, 2014. 224 p.
- [4] Tillich P. The courage to be / P. Tillich. – М.: Modern, 2014. 240 p.
- [5] Astapov, V.M. Anxiety in children [Electronic resource] – URL: <https://xn--123-3ed8d.xn--p1ai/wp-content/uploads/2019/06/Trevozhnost-u-detej.pdf> (access date: 01/19/2024).
- [6] Spielberger C.D. Conceptual and methodological problems in the study of anxiety / Ch.D. Spielberger // Stress and anxiety in sports. – М.: Physical culture and sport, 1983. 12-24 p.
- [7] Savina E.A. Anxious children / E.A. Savina, N.A. Shanina // Preschool education. – 2016. No. 4. 11-14 s.
- [8] Reikovsky Ya. Experimental psychology of emotions / Transl. from Polish V.K. Vilyunas. – М.: Progress, 1979. 393 p.
- [9] Obnosov V.N. Anxiety as a manifestation of stress / V.N. Obnosov // Science and Education. – 2023. Т. 6. No. 1.
- [10] Parishioner A.M. Anxiety in children and adolescents: psychological nature and age dynamics. / A.M. Parishioners – М.: Moscow Psychological and Social Institute; Voronezh: Publishing house NPO "MODEK", 2000. 304 p.

© М.А. Карандашева, С.С. Пиюкова, 2024

Поступила в редакцию 02.03.2024

Принята к публикации 15.03.2024

Для цитирования:

Карандашева М.А., Пиюкова С.С. Тревога и тревожность как психологические явления // Инновационные научные исследования. 2024. № 3-1(40). С. 109-117. URL: <https://ip-journal.ru/>